

INTERFERENCIA NUTRIČNÝCH DOPLNKOV PRI NIEKTORÝCH BIOCHEMICKÝCH ANALÝZACH

INTERFERENCE OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS IN SOME BIOCHEMICAL ANALYSES

Pavel Blažíček

Katedra klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU Bratislava

blazicekp@seznam.cz

SÚHRN

O nebezpečenstve niektorých liekov a ich vedľajších účinkoch spôsobených interferenciou sa vie už dlho a ošetrujúci lekár by mal upozorniť pacienta na možné nebezpečie. Ako je to však s nutričnými doplnkami? Podobne ako lieky, aj diétne doplnky stravy obsahujú zložky, ktoré ovplyvňujú fungovanie nášho tela. Niektoré doplnky môžu byť zdraviu prospešné, ale môžu byť v niektorých prípadoch aj rizikové. Okrem zdravotného rizika nadmerného užívania nutričných doplnkov existuje aj závažné riziko interferencie pri biochemických analýzach.

Zistilo sa, že vysoké dávky vitamínu B7 (biotínu) výrazne ovplyvňujú analytický výsledok mnohých testov. Biotín neinterferuje s laboratórnymi testami, ak sa užíva v koncentráciách, ktoré sú prítomné v potravinách. Americká štátna agentúra pôsobiaca v oblasti výskumu biomedicíny a verejného zdravia patriaca pod Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA, Národné inštitúty zdravia (*National Institutes of Health*) odporúča príjem biotínu v dávke 30 mikrogramov denne. Avšak existujú biotínobsahujúce doplnky stravy, v ktorých koncentrácia biotínu ďaleko prevyšuje odporúčané množstvo. Navyše, pacienti si nemusia byť vedomí, že užívajú biotín, ak nie je uvedený v zložení výrobku. Vo väčšine prípadov však pacienti ani nevedia o tom, že užívanie biotínu musia lekárovi ozná-

miť. Riziko biotínovej interferencie sa rozširuje na testy kritické pre vnútorné lekárstvo, ako sú testy na anémiu, zhubné nádory, autoimunitné a infekčné ochorenia a poškodenie srdca.

Princípom interferencie je skutočnosť, že v komplexe biotín – streptavidín sa nachádza jedna z najsilnejších nekovalentných väzieb vyskytujúcich sa v prírode, ktorá sa často cielene využíva v rôznych imunologických testoch. Ak sa však biotín do analýzy dostáva z biologickej vzorky, môže narušiť analytický postup a skresliť výsledok analýzy. K falošne zníženým výsledkom dochádza v prípade analýzy metabolitov s vysokou molekulovou hmotnosťou, akými sú napríklad hormón stimulujúci štítnu žľazu, glykoproteínové hormóny hypofýzy, choriový gonadotropín, paratyroidný hormón, inzulínový rastový faktor-1, inzulín, tyreoglobulín, C-peptid, ferritín, nátriuretický peptid typu B, prolaktín, alebo prostata špecifický antigén. Pacienti majú preto povinnosť oboznámiť ošetrujúceho lekára o tom, že užívajú nutričné doplnky.

Užívanie doplnkov, by sa malo starostlivo zvažovať a overovať ich dopad na všetky procesy v organizme (napr. interakcia s podávanými liekmi) ako aj na procesy počas testovania biochemických markerov. V reakcii na vyššie uvedené zistenia, s výnimkou diagnózy vitamínovej deficiencie, zvýšené dávky biotínu nemajú potvrdené zdraviu prospešné účinky, ale naopak, môžu byť škodli-

vé, alebo vzhľadom na interferenciu počas biochemickej analýzy, môžu prispieť k stanoveniu nesprávnej diagnózy. Pacienti aj lekári by preto mali byť poučení a dodržiavať pokyn neužívať nutričné doplnky s obsahom biotínu pred odberom biologického materiálu aspoň jeden týždeň.

Kľúčové slová: biotín; interferencia pri meraní

ABSTRACT

The dangers of some medications and their side effects caused by interference have been known for a long time, and the attending physician should warn the patient about the possible dangers. But what about nutritional supplements? Like medications, dietary supplements also contain ingredients that affect the functioning of our body. Some supplements can be beneficial to health, but in some cases, they can also be risky. In addition to the health risks of excessive use of nutritional supplements, there is also a serious risk of interference in biochemical analyses.

It has been found that high doses of vitamin B7 (biotin) significantly affect the analytical results of many tests. Biotin does not interfere with laboratory tests when taken in concentrations that are present in food. The US government agency operating in the field of biomedical research and public health, which is part of the US Department of Health and Human Services, the National Institutes of Health, recommends a daily intake of 30 micrograms of biotin. However, there are biotin-containing dietary supplements in which the concentration of biotin far exceeds the recommended amount. In addition, patients may not be aware that they are taking biotin if it is not listed in the product composition. In most cases, however, patients

are not even aware that they must notify their doctor about their use of biotin. The risk of biotin interference extends to tests critical to internal medicine, such as tests for anaemia, malignant tumours, autoimmune and infectious diseases, and heart damage.

The principle of interference is the fact that the biotin-streptavidin complex contains one of the strongest non-covalent bonds found in nature, which is often purposefully used in various immunological tests. However, if biotin enters the analysis from a biological sample, it can disrupt the analytical procedure and distort the analysis result. Falsely reduced results occur in the case of analysis of high molecular weight metabolites, such as thyroid-stimulating hormone, pituitary glycoprotein hormones, chorionic gonadotropin, parathyroid hormone, insulin-like growth factor-1, insulin, thyroglobulin, C-peptide, ferritin, B-type natriuretic peptide, prolactin, or prostate-specific antigen. Patients are therefore obliged to inform their treating physician that they are taking nutritional supplements.

The use of supplements should be carefully considered, and their impact on all processes in the body (e.g. interaction with administered drugs) as well as on processes during biochemical marker testing should be verified. In response to the above findings, except the diagnosis of vitamin deficiency, increased doses of biotin have no confirmed health benefits, but on the contrary, they may be harmful, or due to interference during biochemical analysis, they may contribute to the establishment of an incorrect diagnosis. Therefore, patients and doctors should be advised and instructed not to take nutritional supplements containing biotin for at least one week before collecting biological material.

Keywords: biotin; interference with measurements